

CATÁLOGO II EXPOSIÇÃO COLETIVA DA SETORIAL DE ARTES VISUAIS, DESIGNE MODA DE BLUMENAU

Blumenau, SC, 2024

Realização:

Apoio:

Patrocínio:

Acesso gratuito

Projeto Cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Classificação Indicativa livre. Acesso Gratuito.

C357 Catálogo: II exposição coletiva da setorial de Artes Visuais, Design e Moda de Blumenau.

Catálogo: II exposição coletiva da setorial de Artes Visuais, Design e Moda de Blumenau. / Emanuella Scoz (org); Albio Fabian Melchiorretto (org) – Blumenau: FURB, 2024 – Ebook.

Nº p. 33: il.; 21 cm x 29,7 cm

Inclui fotografia

ISBN 978-65-01-17283-5

1. Cultura local. 2. Artes. 3. Blumenau

I. Título II. Scoz, Emanuella (org); III. Melchiorretto, Albio Fabian(org).
IV. Sperber, José Inácio (colab). V. Moraes, Júlia Lia Babel de (Colab).
VI. Machado, Cristina Gilinski (colab). VII. Santos, Sílvia Maria dos (colab).
Marthendal, Sabrina (colab).

CDD 700

Sumário

Apresentação.....	3
Meu outro lado.....	4
Uma possibilidade de enraizamento no horizonte.....	5
Sem título.....	6
Serpentes e saberes indígenas.....	7
O urbano e seu contrapelo.....	8
Ápice.....	9
Ancestral vivo.....	10
Moda.....	11
O lado de trás do cartão postal.....	12
Coleção de elementos representativos de figuração.....	13
Morada: recortes de um cotidiano.....	14
Identidade e transformação.....	15
O que sobrou do céu.....	16
O registro de minha mãe.....	17
Oficina de pintura de madeira para crianças.....	18
Exposição coletiva.....	20
Oficina de pintura ação em busca do ato criador livre.....	22
Agradecimentos.....	25
Equipe técnica.....	26
Artistas.....	29
Acesse também.....	32

Apresentação

catálogo da II Exposição Coletiva de Artes Visuais, Design e Moda de Blumenau, Santa Catarina, celebra a diversidade artística da cidade, conectando múltiplos talentos emergentes e consagrados. Um evento que promoveu a inclusão de diferentes devires, oferecendo um espaço significado para a troca de ideias e a valorização da cultura local. A exposição ajudou a incluir artistas e a criar um acervo acessível para todos, tanto fisicamente quanto virtualmente.

Nos motiva pensar que Blumenau é uma cidade com 363.340 mil habitantes, onde 365, destes habitantes aparecem cadastrados no site *Blumenau + Cultura* como agentes culturais nas áreas de: artes visuais, arte de rua, arte digital, audiovisual, cultura cigana, cultura LGBT, cultura negra, popular, design, fotografia, moda, cultura digital, cultura estrangeira (imigrantes), e cultura indígena.

A Setorial de Artes Visuais, Design e Moda (AVDM), um braço pertencente ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Blumenau (CMPC) conta atualmente com 63 participantes. É este contexto que motiva a construção desses espaços, promovendo aqui, uma mostra que reúne artistas residentes na cidade de Blumenau.

Meu outro lado

Schilomukoviç

Tinta Óleo sobre tela.
Tamanho : 50 x 40 cm.
Ano : 2023

Tinta óleo sobre tela. Tamanho : 90 x 60 cm
Ano: 2021/2022. Tema: Cuida dela por mim.

Uma possibilidade de enraizamento no horizonte que vibra em rebatimentos no corpo

Pedro Gottardi

Uma possibilidade de enraizamento no horizonte que vibra em rebatimentos no corpo, Xilogravura e monotipia, 21x30cm, 2024, papel canson 200. Moldura cor natural.

Uma possibilidade de enraizamento no horizonte que vibra em rebatimentos no corpo, 21x30cm, 2024, papel canson 200. Moldura cor natural.

Sem título

Njoe

Serpentes e saberes indígenas: uma reafirmação da identidade e do conhecimento

Rosângela T. Nunes

Óleo sobre tela,
tamanho
30x40 | 2024

Óleo sobre tela.
Tamanho, 100x90 | 2024

Óleo sobre tela.
Tamanho, 50x70 | 2024

O urbano e seu contrapelo

Pedro da Silva

“Tempo de incerteza”,
fotografia digital impressa
sobre madeira, tamanho A3.

“Tempo de festa
(mãos de trabalhador
da Oktoberfest)”
fotografia digital
impressa sobre
madeira, tamanho
A3.

“Lançados no
mundo, traçando
direções”.
Impressão em
papel outdoor

Ápice

Ana Clara Selhorst

“Ápice I”,
tamanho
60 x 80 cm
Tinta acrílica
2023

“Ápice II”, tamanho
60 x 80 cm
Tinta acrílica
2023

“Insistindo, oprimindo e
pressionando”.
50 x 50 x 50 cm (aprox)
Móvel de banheiro, pia de
inox e lustre.
2024

Ancestral Vivo

Lumus

“LAROYE”

Técnica utilizada: Pintura com tinta acrílica sobre tela.

Dimensões da Tela: 30x40

Titulo da obra: ERÊ

Técnica utilizada: Pintura com tinta acrílica e grafite sobre tela.

Dimensões da Tela: 30x40

Moda

Gruve Cloting

O lado de trás do cartão postal

Gabriel Fronza

“Rua sem saída”

2023

Tinta a óleo sobre tela

20 x 28 cm

“Bar de Pará”

2023

Tinta a óleo sobre tela

37 x 44 cm

**Coleção de elementos
representativos de
figuração abstracionista do sujeito humano
autobiográfico**

Elias Guedes

Acrílico sobre
papel canson.
21x29,7

Morada: recortes de um cotidiano

Ruth Rodrigues

Fotografia documental digital impressa em papel fotográfico. Composição de três fotografias nas dimensões 30x40, ano 2024.

Identidade e transformação

Caroline de Souza

“Forma”.
Mista sobre papellão
(com miçangas, strass,
botões, canetas
diversas, tinta PVA, tinta
têmpera, tinta acrílica,
linha e cola).
85x100

“Molda”.
Mista sobre tela (com
miçangas, strass, tinta
PVA, linha e cola).
20x30

“Constrói”.
Mista sobre tela (com
miçangas, strass, tinta
PVA, linha e cola).
20x30

O que sobrou do céu

Xarope

Faltou luz mas era dia.
Técnica: acrílico sobre tela
Dimensões: 80cm x 70cm

O registro da minha mãe

Thiao

Tinta óleo sobre tecido de algodão.

22,8X16,7 cm

PROJETO CULTURAL
II EXPOSIÇÃO
COLETIVA DA
SETORIAL DE
ARTES VISUAIS,
DESIGN E MODA
DE BLUMENAU

OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA PARA CRIANÇAS

com Silvia Mara dos Santos

06 e 07/08 às 13:30
FURB

entrada
gratuita

Realização:

Setorial
Artes Visuais,
Design e Moda
de Blumenau

Apoio:

Patrocínio:

Acesso
gratuito

Projeto Cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Classificação Indicativa livre. Acesso Gratuito.

Oficina de Pintura de Madeiras para Crianças

6 - 8 de julho de 2024

PROJETO CULTURAL

II EXPOSIÇÃO COLETIVA DA SETORIAL DE ARTES VISUAIS, DESIGN E MODA DE BLUMENAU

entrada
gratuita

Realização:

Setorial
Artes Visuais,
Design e Moda
de Blumenau

Apoio:

Patrocínio:

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA E
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Acesso
gratuito

Projeto Cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Classificação Indicativa livre. Acesso Gratuito.

PROJETO CULTURAL
II EXPOSIÇÃO
COLETIVA DA
SETORIAL DE
ARTES VISUAIS,
DESIGN E MODA
DE BLUMENAU

OFICINA DE PINTURA AÇÃO EM BUSCA DO ATO CRIADOR LIVRE

com Cris Laleska

10/09 às 14h
FURB

entrada
gratuita

Realização:

Sectorial
Artes Visuais,
Design e Moda
de Blumenau

Apoio:

Patrocínio:

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA E
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Acesso
gratuito

Projeto Cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Classificação Indicativa livre. Acesso Gratuito.

Oficina de pintura em busca do ato criador livre

10 de setembro de 2024

Agradecimentos

Agradecemos o apoio da Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau a mediação para realização deste projeto, e tal modo o apoio irrestrito da Universidade Regional de Blumenau (FURB).

Equipe Técnica

Emanuella Scoz. Designer de moda por formação. Licenciada em Artes Visuais, mestre em Educação e doutora em Design. Atuou na área da moda, cultura e design, por suas inter relações. Atualmente é professora de Arte do município de Indaial, em Santa Catarina. Autora principal do livro *A Roupas*, disponível na Amazon. E possui diversos artigos nas áreas de moda e cultura. É membro da Setorial de Artes Visuais, Design e Moda do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Blumenau, em que foi suplente da Setorial de Artes Visuais, Design e Moda de 2019 a 2021. Especialista em políticas culturais de base comunitária, é promotora cultural do município de Blumenau. Autora do documentário "*Moda e memórias no Vale*" e, juntamente com Albio Melchiorretto, da cartografia "*Modas periféricas de Blumenau*".

José Inácio Sperber. Licenciado em Artes Visuais, Mestrado em Educação e atualmente cursando doutorado pela Universidade Regional de Blumenau (FURB). Pesquisador no Grupo de Pesquisa Arte e Estética na Educação (PPGE/FURB). Artista Visual.

Equipe Técnica

Júlia Lia Babel de Moraes (Babel Babel). Artista brasileira dissidente de gênero. Licencianda em Artes Visuais (FURB). Representa a cadeira da câmara setorial de artes visuais de Blumenau no Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). Sua pesquisa artística se concentra na fricção da linguagem, apropriação, repetição e ressignificação produções que exploram o corpo, discursos e dissidências de gênero e/ou sexuais como espaços de articulação de poéticas. Expôs em *"Quando perguntam àqueles que não representam bem o seu gênero o que querem ser quando crescer deveriam responder"*, assinou curadoria da exposição da setorial de artes visuais *"corpo-membro coletivo"*. Assinou curadoria da exposição *"O sul são meus pais"* na Fundação Badesc, Florianópolis (2023). Expôs em *"Infografias e infogravuras"*, e *"Corpo: dispositivo"*, em Blumenau (2023). Assinou curadoria e coordenação de pesquisa no projeto cultural *"Poética digital"* aprovado na lei de incentivo à cultura de Itajaí (2022). Expôs em *"salão vermelho de artes degeneradas"* no Rio de Janeiro (2022).

Cristina Gilinski Machado. Artista Visual e Arte Educadora leciona em escolas públicas desde 2011. Possui formação com Licenciatura Plena em Artes Visuais pela Uniasselvi (2015). Participa do Coletivo Laboral Multicultural de Experimentações e Intervenções Artísticas (COLMEIA). Realizou exposições em diversos eventos culturais, incluindo a Fundação Cultural de Blumenau, SESC, FURB, e outros. Participou do Grande Evento e Polinizações do Coletivo Colmeia (2012-2024). Contemplada pela Lei Aldir Blanc nos anos de 2020 e 2021. Ilustrou o livro *"Às margens do Rio Duna"*, de Camila Gebin, pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Imbituba (2024).

Equipe Técnica

Albio Fabian Melchiorretto. Filósofo e geógrafo, com mestrado em Educação e doutor em Desenvolvimento Regional. Professor e pesquisador com atuação no ensino médio, profissionalizante e superior, autor de diversos artigos e livros acadêmicos publicados em revistas de circulação nacional discutindo múltiplos temas a partir dos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Co-autor do livro *"A Roupa"* e da cartografia *"Modas periféricas de Blumenau"*, com parceria de Emanuella Scoz. Tem a fotografia como hobby e é editor e promotor do podcast *Tecendo Ideias*.

Sílvia Maria dos Santos. Artista autodidata com obras em madeira de demolição e em MDF. Desde 2018 faz arte também em pinturas. Em 2023, realizou a primeira oficina na Universidade Regional de Blumenau (FURB). Expõe suas obras artísticas no perfil @sams_decoracoes, no Instagram.

Sabrina Marthendal. Artista e pesquisadora visual, atriz, professora de teatro/fotografia, fotógrafa, curadora e agente cultural. Expôs trabalhos fotográficos em diversos espaços culturais da região. Em 2019 lançou, em coautoria com Gregory Haertel e Thiago K, o livro-cd *"Quando o Grito enfim Chegar?"*. Desenvolveu: *Habitat Exposto. Arte na Cidade* (2018), *De Carona para o Teatro: uma rede pelo acesso à arte?* (2020) Atualmente, além de desenvolver projetos individuais, integra os coletivos Cia Carona de Teatro (desde 2006) e Cia MovIn (desde 2019), além de fazer parte do movimento TBT Teatro Blumenau (desde 2005).

Artistas

Schilomukoviç. Artista Visual. Performer. Produtor Cultural. Professor no ensino superior e professor em escola livre. Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) 2021. Em 2020 publicou seu primeiro livro “*O Corpo[carne]: arte, estética e formação docente*”. Já produziu e executou projetos culturais para a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc em Blumenau, onde realizou a exposição: *Pemba Branca, Pemba Preta, Pemba Encarnada*. Coordenou o *I Salão Earthe Blu 2021* e assina a direção de arte para o projeto *PODRE*, dirigido por Pépe Sedre.

Njoe. Iniciou sua carreira na arte trabalhando como designer gráfico em 2019, com o tempo foi expandindo o conhecimento e utilizando outros materiais e programas ampliando sua arte para grafite, arte digital, pintura de telas e animação digital. Seu estilo de arte é o *Cartoon*, inspirado em desenhos vistos durante sua infância, mesclado com sua vivência nas ruas.

Rosângela Teixeira Nunes. Artista que colabora com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), campus Blumenau. Integra o Coletivo Colmeia e já participou de eventos da UFSC, como o Abril Indígena, desenvolvendo um projeto de Educação em Direitos Humanos, que refletiu sobre as relações étnico-raciais por meio das artes plásticas. O projeto também contou com a participação de povos indígenas locais da “*Aldeia Urbana*” de Blumenau.

Pedro Silva. Historiador graduado pela Uniasselvi, atua como professor e pesquisador mobilizando uma percepção crítica da realidade em seus trabalhos. Tem a fotografia como expressão. Além da técnica e estética, provoca reflexões sobre a captura do acontecimento, seja ele planejado em retratos ou no devir urbano da fotografia de rua.

Artistas

Ana Clara Selhorst. Designer com ênfase em Produto pela Universidade Regional de Blumenau, com uma trajetória de três anos de atuação no terceiro setor. Iniciou em 2016 como designer gráfica para empresas têxteis, atuando no apoio de criação de materiais impressos e redes sociais. Hoje, atua como designer sênior, desenvolvendo também materiais estratégicos para ações, projetos e acompanhamento na criação de materiais para mídias sociais.

Lucas Moura Nunes. Artista que atua com o nome artístico Lumus. Nascido em Salvador, Bahia é artista plástico, recente integrante do Coletivo Colmeia na cidade de Blumenau. Realizando estudos nas áreas da escultura em argila e pintura com tinta acrílica, na medida que atua construa sua identidade artística.

Gabriel Fronza. Artista Visual e Designer com formação pela Universidade Regional de Blumenau (FURB). Apaixonado pela arte desde cedo envolvendo-se com diversos temas e especializando-se com cursos, projetos e atividades afins.

Elias Guedes. Artista plástico e poeta, na busca por experiências criativas, visuais e audíveis, individuais e coletivas. Foi modelo da cartografia *Modas periféricas de Blumenau* (2023).

Caroline Laura de Souza. Artista de Blumenau, licenciada em Artes Visuais, Dança e Teatro pela Universidade Regional de Blumenau em 2020.

Artistas

Gruve Cloting. A Gruve nasceu do desejo de três amigos de empreender na moda, unindo referências do *groove musical* a um toque clássico. Com a missão de oferecer peças essenciais para qualquer guarda-roupa, lançaram camisetas básicas com bordado em fio de brilho e samba canções versáteis. A coleção é composta por itens 100% algodão, conhecidos por seu conforto e durabilidade, com camisetas feitas em fio 20.1 e gramatura de 230 g/m², além de um processo de stone wash que proporciona um visual vintage e reduz o encolhimento. Ana Karolina, designer formada em 2021, lidera a criação, enquanto Thales Prates, skatista profissional, se conecta com o público-alvo do streetwear, e Leonardo Forbici, responsável pelas finanças, garante a sustentabilidade da marca.

Ruth Rodrigues. Mariluce Rodrigues de Freitas) Atriz, Fotógrafa, Multiartista e Produtora Cultural. Atuante há quase 20 anos nas artes. Bacharela em Teatro (interpretação) pela Universidade Regional de Blumenau, atuando em mais de 20 espetáculos teatrais em Santa Catarina e pelo Brasil. Trabalhou como Produtora nos Espetáculos do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau por 08 anos; foi Produtora da 1ª Mostra da Rede Catarina de Palhaças; do Projeto "Circo na Rua" no Vale do Rio Tijucas; pesquisadora no Projeto Preto Humor - Pesquisa de comicidade Negra Catarinense. Na Fotografia e audiovisual desde 2018 já fotografou e capturou diversos espetáculos e projetos em Blumenau e região. Atualmente suas pesquisas estão focadas em comicidade, inclusão e fotografias híbridas como fotocollagens e foto bordado.

Acesse também

[Página da Setorial de Artes Visuais, Design e Moda de Blumenau](#)

[Instagram da Setorial](#)

[Memorial da II Exposição Coletiva da Setorial de AVDM de Blumenau/SC \(2024\)](#)

[LEGENDADO](#)

[Memorial da II Exposição Coletiva da Setorial de AVDM de Blumenau/SC \(2024\)](#)

[ÁUDIODESCRIÇÃO](#)

II EXPOSIÇÃO COLETIVA DA SETORIAL DE ARTES VISUAIS, DESIGN E MODA DE BLUMENAU

10.5281/zenodo.13883414

Realização:

Apoio:

Patrocínio:

Acesso gratuito

Projeto Cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Classificação Indicativa livre. Acesso Gratuito.